

CZU: 347.451:366.5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19945894>

EFECTELE JURIDICE ALE REVOCĂRII CONTRACTULUI DE VÂNZARE LA DISTANȚĂ: ANALIZĂ TEORETICĂ ȘI IMPLICAȚII PRACTICE

Valentin CAZACU,
lector univ., dr.

Rezumat. Revocarea contractului de vânzare la distanță – adesea denumită dreptul de retragere al consumatorului dintr-un contract încheiat fără prezența fizică a părților – reprezintă un mecanism juridic esențial în materia protecției consumatorilor. Lucrarea de față analizează regimul juridic al acestui drept, cu accent pe cadrul normativ aplicabil, cât și pe jurisprudența relevantă și pe opiniile doctrinare formate în jurul instituției. Sunt examinate fundamentele teoretice ale dreptului de revocare – ca excepție de la principiul forței obligatorii a contractelor – și sunt detaliate condițiile de exercitare, efectele juridice ale revocării asupra obligațiilor părților (restituirea prestațiilor, suportarea cheltuielilor de returnare, răspunderea pentru diminuarea valorii bunurilor etc.), precum și limitările legale (cazurile de excepție în care revocarea nu este permisă). De asemenea, sunt analizate aspecte de jurisprudență, atât hotărâri ale CJUE, cât și jurisprudență națională din R. Moldova, în interpretarea acestui drept. În final, sunt evidențiate implicațiile practice ale acestor reglementări pentru consumatori și comercianți, avantajele și dezavantajele dreptului de revocare.

Cuvinte-cheie: revocarea contractului; contract de vânzare la distanță; protecția consumatorilor; obligațiile comerciantului; obligațiile consumatorului.

Introducere

Creșterea exponențială a comerțului electronic și a altor forme de contractare la distanță în ultimele decenii a impus adaptarea legislației pentru a proteja interesele consumatorilor și a asigura un echilibru contractual între părți aflate la distanță. Un instrument juridic central în acest context este dreptul consumatorului de a revoca contractul de vânzare la distanță, numit și drept de retragere (sau, uneori, drept de denunțare unilaterală), consacrat de legislația Uniunii Europene și transpus în dreptul intern al statelor membre.

Acest drept conferă consumatorului posibilitatea de a se răzgândi într-un termen legal și de a denunța unilateral contractul încheiat la distanță, fără a fi obligat să-și motiveze decizia și fără a suporta penalități (cu excepția, de regulă, a costurilor directe de returnare a bunurilor). Astfel, dreptul de revocare funcționează ca o garanție legală menită să compenseze dez-

avantajul consumatorului care nu are ocazia să vadă și să evalueze direct bunul sau serviciul înainte de încheierea contractului la distanță.

Această lucrare își propune să analizeze efectele juridice ale revocării contractului de vânzare la distanță, abordând atât aspectele teoretice (fundament, reglementare, interpretare doctrinară) cât și pe cele practice (consecințe juridice pentru părțile contractante, avantajele și dezavantajele acestui mecanism). Tema este de actualitate și importanță majoră în contextul dezvoltării accelerate a economiei digitale, unde vânzările online au devenit un canal principal de comerț. Republica Moldova, deși nu este stat membru UE, și-a aliniat legislația la *acquis*-ul european în domeniul protecției consumatorilor prin Legea nr. 133 din 15.11.2018 [1], în vigoare din 01.03.2019, normele privind contractele cu consumatorii (inclusiv contractele la distanță) au fost unificate și incorporate în Codul civil [2], armonizându-se astfel cu reglementările europene. Subiectul prezintă interes practic deosebit, având în vedere incidența frecventă a contractelor la distanță în viața cotidiană a consumatorilor și nevoia de a asigura un nivel adecvat de protecție a acestora în raport cu comercianții.

Metode și materiale aplicate

Metodologia cercetării a constat în analiza juridică a dispozițiilor legale relevante, la nivel european (în special Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor) [3] și la nivel național (Codul civil al Republicii Moldova), coroborată cu metoda comparativă. Ca materiale documentare, au fost consultate lucrări de doctrină relevante (manuale de drept civil și studii de specialitate recente, inclusiv din literatura juridică a Republicii Moldova și a altor țări), acte normative interne și internaționale, precum și resurse electronice oficiale. De asemenea, au fost avute în vedere aspecte din jurisprudență, în special hotărâri ale instanțelor europene (CJUE) de referință pentru interpretarea unitară a dreptului de revocare, cât și jurisprudența națională în materia contractelor la distanță (în curs de formare).

Discuții și rezultate obținute

Noțiuni generale și cadru normativ aplicabil

Dreptul de revocare a contractelor la distanță reprezintă prerogativa recunoscută *ex lege* consumatorului de a denunța unilateral [4, p. 87], fără sancțiuni și fără a indica un motiv, un contract încheiat fără prezența fizică a părților, în termenul legal de revocare. Ca natură juridică, acest drept constituie o excepție de la principiul forței obligatorii (*pacta sunt servanda*) și de la irevocabilitatea consimțământului valabil exprimat, în virtutea cărora contractul odată încheiat nu poate fi modificat sau desființat decât cu acor-

dul ambelor părți ori în cazurile limitative prevăzute de lege [5, p. 475].

Dreptul de revocare (retragere) răspunde tocmai nevoii de a proteja contractual consumatorul – parte considerată vulnerabilă în raport cu profesionistul – permițându-i să își retragă consimțământul și să desființeze contractul *ex tunc* (retroactiv) în mod gratuit, fără a fi necesar consimțământul celeilalte părți [6, p. 133-134]. În esență, dreptul de revocare este conceput ca un instrument de protecție a voinței consumatorului, oferindu-i o perioadă de gândire, după perfectarea contractului, în care acesta poate decide dacă își menține sau nu angajamentul luat [7, p. 69], drept care nu poate fi anulat sau restrâns prin clauză contractuală sau prin acordul între părți [7, p. 344].

În Republica Moldova, protecția consumatorilor a evoluat sub influența standardelor europene, în special în contextul Acordului de Asociere cu UE. Prin Legea de modernizare a Codului civil nr. 133/2018, aceste dispoziții au fost incorporate în Codul civil al R. Moldova, art. 1052-1068 fiind dedicate dreptului de revocare, iar revocarea contractelor la distanță și în afara spațiilor comerciale fiind reglementată în secțiunea 2 a Capitolului IV, de art. 1059-1065.

De asemenea, art. 1013 Cod Civil al R. Moldova conține definițiile legale ale contractului la distanță și ale contractului negociat în afara spațiilor comerciale, aliniate terminologic la cele europene. Astfel, cadrul normativ din Republica Moldova este, în prezent, aproape identic cu cel din statele membre UE sub aspectul regimului juridic al revocării contractelor de vânzare la distanță.

Condițiile de exercitare a dreptului de revocare

Pentru a fi exercitat valabil, dreptul de revocare trebuie manifestat de consumator înăuntrul perioadei legale, de regulă 14 zile calendaristice termen calculat de la data primirii bunului de către consumator, în cazul vânzării. În ipoteza livrării de produse multiple (în baza unei singure comenzi) sau a unui bun alcătuit din mai multe loturi/piese livrate separat, termenul curge de la data primirii ultimului bun, respectiv a ultimului lot sau a ultimei piese [8, p. 25].

Suntem în favoarea opiniei exprimate în literatura de specialitate [9, p. 24], că exercitarea dreptului de revocare poate avea loc chiar înainte de primirea bunului, dacă consumatorul a confirmat deja comanda (situație posibilă în practică la precomenzi sau abonamente plătite în avans). Pentru respectarea termenului, este suficient ca notificarea de revocare să fie expediată de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Exercitarea dreptului se realizează prin transmiterea către comerciant, înainte de termenul-limită, a unei notificări de retragere – sub orice for-

mă, atâta timp cât din conținutul său reiese clar și neechivoc decizia consumatorului de a denunța contractul. În acest scop, consumatorul poate utiliza formularul standard de revocare pus la dispoziție de comerciant (modelul este prevăzut de legislație), dar nu este obligat să folosească acest formular tipizat. Orice declarație a consumatorului – de ex., un e-mail sau o scrisoare recomandată cu confirmare de primire – care exprimă neechivoc voința de retragere este suficientă pentru a revoca contractul.

În cazul în care comerciantul oferă posibilitatea completării electronice a formularului de retragere pe site-ul său, acesta are obligația să confirme consumatorului, fără întârziere, primirea notificării de retragere pe un suport durabil (de ex., prin e-mail de confirmare automată). Este important de subliniat că simpla returnare a produselor, refuzul primirii coletului ori neexecutarea obligațiilor nu echivalează, în sine, cu o revocare valabilă. Consumatorul trebuie să comunice activ decizia sa de revocare, altfel returnarea ar putea fi interpretată ca exercitarea unui alt drept (de ex., solicitarea garanției pentru un produs defect), nu ca o revocare.

Sarcina probei privind exercitarea dreptului în termen revine consumatorului – de aceea, în practică este recomandat ca acesta să păstreze doada expedierii notificării de retragere (chitanță poștală, mesaj electronic trimis cu confirmare de primire etc.), pentru a putea face dovada ulterioară a respectării termenului legal. Legea impune, de asemenea, cerințe stricte de informare precontractuală în sarcina profesionistului (art. 1015 Cod Civil), tocmai pentru ca exercitarea retragerii să fie una efectivă. Între altele, comerciantul trebuie să furnizeze consumatorului, înainte de încheierea contractului, informații clare despre existența dreptului de revocare, condițiile, termenele și procedurile de exercitare a acestuia (inclusiv despre obligația consumatorului de a suporta eventuala returnare a produselor, costul exact al returnării etc.).

Dacă profesionistul nu a furnizat aceste informații obligatorii, termenul standard de retragere (14 zile) se prelungește automat cu 12 luni (socotite de la sfârșitul perioadei inițiale). În cazul în care comerciantul remediază această omisiune și transmite informațiile necesare în interiorul perioadei extinse, atunci perioada de retragere expiră la 14 zile de la data comunicării informațiilor către consumator (art. 1061 Cod Civil).

Efectele juridice ale revocării

Exercitarea în termen legal a dreptului de retragere desființează retroactiv contractul încheiat, părțile fiind eliberate de obligațiile asumate și având datoria de a-și restitui reciproc prestațiile primite. Ne aflăm, așadar, în fața unei rezoluțiuni legale (*ope legis*) a contractului, operând din momentul notificării de revocare de către consumator și având efect *ex tunc* (ca și

cum contractul nu ar fi existat).

În consecință, consumatorul este obligat să returneze bunul, iar comerciantul este obligat să ramburseze toate sumele primite ca plată. Legea prevede termene stricte pentru aceste obligații: consumatorul trebuie să trimită înapoi bunurile în maximum 14 zile de la data revocării, iar comerciantul trebuie să restituie prețul și costurile inițiale de livrare în maximum 14 zile de la momentul la care a fost informat despre decizia de revocare. Totuși, profesionistul poate amâna rambursarea până la primirea bunului returnat (sau a unei dovezi furnizate de consumator că acesta a expediat bunul către comerciant), pentru a se asigura că produsul revine efectiv în posesia sa .

În ceea ce privește costurile ocazionate de revocate, regula generală este că returnarea bunurilor se face pe cheltuiala consumatorului, cu excepția cazului în care profesionistul a fost de acord să suporte el însuși aceste costuri sau nu și-a îndeplinit obligația de informare cu privire la costurile returnării – în aceste situații, consumatorul fiind exonerat de la plata transportului retur. Pe de altă parte, comerciantul nu poate impune consumatorului nicio penalitate sau altă despăgubire pentru simpla exercitare a dreptului legal de revocare.

O problemă dezbătută în practică a fost dacă vânzătorul poate solicita consumatorului, care a folosit bunul înainte de retragere, o compensație pentru beneficiul folosinței bunului în acea perioadă. În lumina jurisprudenței europene, orice obligație a consumatorului de a plăti pentru simpla utilizare a produsului în intervalul de retragere ar fi incompatibilă cu scopul acestui drept, deoarece l-ar descuraja pe consumator de la exercitarea sa. Astfel, în cauza *Messner vs. Krüger* [10], Curtea de Justiție a statuat că impunerea către consumator a unei plăți pentru folosința produsului în timpul perioadei de revocare contravine Directivei 97/7/CE, privând consumatorul de beneficiul efectiv al dreptului de revocare.

Acest principiu a fost preluat explicit și în legislațiile naționale: de pildă, art. 1064, alin. (4) din Codul civil al R. Moldova prevede că simpla desigilare sau probarea produsului nu atrage răspunderea consumatorului, acesta fiind responsabil doar pentru diminuarea valorii bunului rezultată dintr-o utilizare care depășește ceea ce este necesar pentru a-i verifica natura, caracteristicile și funcționarea (dacă, de pildă, consumatorul folosește produsul în mod extensiv, cauzându-i o uzură sau o deteriorare vizibilă). În practică, comerciantul are sarcina de a dovedi și cuantifica o eventuală depreciere a produsului returnat din culpa consumatorului, putând apoi reține din suma de rambursat contravaloarea acestei deprecieri, dacă este cazul.

Exercitarea dreptului de revocare atrage și încetarea contractelor ac-

cesorii (conexe) încheiate în legătură cu contractul principal. Atât Directiva 2011/83/UE, cât și legislația națională (art. 1058 Cod Civil) prevăd că, odată ce contractul principal este revocat de consumator în mod legal, toate contractele dependente de acesta (de exemplu, un contract de credit de consum încheiat pentru finanțarea cumpărării bunului) încetează automat și fără costuri pentru consumator. Astfel, se asigură că beneficiile revocării nu sunt subminate de obligații colaterale care altminteri ar continua să îl oblige pe consumator. De menționat că efectele încetării contractului prin revocare sunt similare cu cele ale oricărei rezoluțiuni: situația anterioară încheierii contractului trebuie restabilită, iar părțile pot reveni la situația lor juridică de dinaintea perfectării actului.

Excepții de la dreptul de revocare

Deși dreptul de revocare are caracter imperativ și se aplică în general majorității contractelor la distanță, atât dreptul european, cât și legile naționale stabilesc anumite cazuri expres în care retragerea nu este permisă. Scopul acestor excepții este de a proteja interesele legitime ale profesionistului în situațiile în care acceptarea unui retur ar fi inechitabilă sau nepractică, ori de a ține cont de specificul unor bunuri/servicii care, prin natura lor, nu pot fi returnate. Astfel, art. 16 din Directiva 2011/83/UE și art. 1065 Cod Civil al R. Moldova enumeră o serie de contracte excluse de la exercitarea dreptului de revocare, dintre care cele mai relevante, în contextul temei supuse cercetării, sunt:

Produce confecționate pe comandă sau individualizate în mod clar după specificațiile consumatorului – bunuri personalizate pe care profesionistul nu le-ar putea revinde ușor (de ex., mobilier realizat la comandă, articole gravate cu numele clientului). Bunuri perisabile ori cu termen de valabilitate scurt, de exemplu, produse alimentare proaspete, flori naturale etc., care s-ar degrada înainte de exercitarea dreptului de retragere.

Produce sigilate de igienă sau de protecție a sănătății, care nu pot fi returnate din motive de protecție sanitară dacă au fost desigilate de consumator (de ex., cosmetice, articole de îngrijire personală, lenjerie intimă). O hotărâre recentă a CJUE în cauza *slewo GmbH vs. Sascha Ledowski* [11] a clarificat că îndepărtarea foliei de protecție a unei saltele de către consumator nu îl împiedică pe acesta să se retragă din contract, întrucât salteaua poate fi curățată temeinic și revândută fără riscuri de sănătate – analog situației unui articol de îmbrăcăminte probat în magazin.

Exemplul arată că excepțiile de la revocare trebuie interpretate strict, în favoarea consumatorului: doar în situații cu totul excepționale comerciantul poate refuza acceptarea returului invocând motive de igienă sau protecție a sănătății. Înregistrări audio/video ori programe informatice sigilate,

dacă au fost desigilate de consumator după livrare (CD-uri, DVD-uri, jocuri sau software pe suport fizic etc.). Ziare, reviste și publicații periodice, care își pierd actualitatea imediat – cu excepția abonamentelor pe termen lung pentru astfel de publicații. Servicii de cazare, transport de marfă, închirieri auto, catering sau alte servicii de agrement care trebuie prestate la o dată sau perioadă specifică (de ex., rezervări hoteliere pentru o anumită dată, bilete la evenimente cu data fixă, închirierea unui autoturism la o anumită dată etc.).

De asemenea, sunt exceptate contractele de furnizare de bunuri care, prin natura lor, nu pot fi reutilizate (de ex., bunuri care devin inseparabil amestecate cu alte produse după livrare – cum ar fi combustibilii livrați și înmagazinați în rezervoarele clientului). Astfel, livrarea de băuturi alcoolice de valoare specială, al căror preț este influențat de fluctuațiile pieței și a căror furnizare are loc peste cel puțin 30 de zile, este exceptată de la retragere.

În plus, dacă consumatorul a solicitat în mod expres profesionistului o vizită la domiciliul său pentru lucrări urgente de reparație sau întreținere, nu va putea denunța contractul pentru serviciile care au fost deja pe deplin prestate (și nici pentru eventualele bunuri consumabile utilizate, precum piese de schimb încorporate), revocarea rămânând însă posibilă pentru eventuale servicii sau bunuri suplimentare care nu erau strict necesare lucrării de urgență efectuate. Conținutul digital nefurnizat pe suport material (cum ar fi descărcarea unui e-book, a unui fișier audio/video sau accesul la streaming) face și el obiectul unei excepții: consumatorul nu poate exercita revocarea după ce livrarea conținutului digital a început, cu condiția să-și fi dat acordul prealabil expres pentru aceasta și să fi confirmat că a înțeles că va pierde astfel dreptul de revocare.

Jurisprudența relevantă

Dreptul de revocare a generat, la nivelul Curții de Justiție a UE (CJUE), o serie de hotărâri importante care ghidează interpretarea și aplicarea unitară a acestei instituții în statele membre. Două spețe de referință ilustrează modul în care instanța europeană a clarificat unele aspecte esențiale.

În cauza *Messner vs. Krüger* [10], CJUE a stabilit că exercitarea dreptului de revocare de către consumator, în termenul legal, nu poate fi condiționată de plata vreunei compensații pentru simpla folosire a bunului în perioada de reflecție. Impunerea unei astfel de obligații ar fi contrară scopului Directivei 97/7/CE (în vigoare la acel moment) și ar goli de conținut dreptul de revocare, descurajând consumatorii să îl exercite. Cu toate acestea, în conformitate cu principiul enunțat și reflectat ulterior în Directivele europene și în legislațiile naționale, consumatorul poate fi totuși făcut răspunzător pentru diminuarea valorii bunului dacă a utilizat produsul într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a-i verifica natura, caracteristicile și

funcționarea (cu condiția ca această răspundere să fie prevăzută de lege și ca profesionistul să fi furnizat informații adecvate despre dreptul de revocare).

În cauza *slewo GmbH vs. Sascha Ledowski* [11], CJUE a oferit o interpretare strictă a excepțiilor de la dreptul de revocare, în sensul protejării consumatorului. În speță, un comerciant a refuzat la început returnarea unei saltele de pat pe motiv că bunul fusese desigilat de cumpărător, invocând excepția legală referitoare la produse sigilate de igienă care nu pot fi returnate odată deschise. CJUE a decis însă că un astfel de bun (o saltea) nu este exclus de la revocare, deoarece poate fi adus, prin curățare, la o stare igienică adecvată revânzării – așa încât desigilarea sa nu poate fi considerată, *per se*, un motiv de pierdere a dreptului de revocare. Această soluție subliniază că excepțiile de la dreptul de revocare trebuie aplicate restrictiv, doar în cazuri unde natura bunului face imposibilă sau nerezonabilă acceptarea returului. În urma hotărârii, legiuitorii și comercianții au fost nevoiți să clarifice lista produselor ce intră în sfera excepțiilor de igienă, evitând interpretările prea extinse care ar putea leza drepturile consumatorilor.

Jurisprudența națională

În ceea ce privește jurisprudența națională din Republica Moldova, există puține hotărâri judecătorești de referință care să abordeze în mod direct probleme de interpretare a dreptului de revocare a contractelor la distanță. Este de menționat, cu regret, că instanțele din R. Moldova doar parțial recurg la principiile generale ale dreptului contractual și, la nevoie, nu examinează soluțiile instanțelor străine și ale CJUE pentru a asigura o aplicare corectă și uniformă a acestor dispoziții nou introduse în Codul civil. Astfel într-un litigiu, instanța de fond [12] aplică în mod corect dispozițiile din Codul civil ce reglementează dreptul de revocare, făcând distincție între instituția revocării și dreptul de înlocuire prevăzut de art. 26 din *Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor* [13], chiar dacă oricum face confuzie între instituția revocării și instituția rezoluțiunii.

Aceeași instanță de judecată, într-o altă cauză [14], aflată pe rol în ordine de apel (deci, încă nu este definitivă și irevocabilă), neagă dreptul consumatorului de a revoca contractul, făcând, de data aceasta, confuzie între instituția revocării și dreptul de înlocuire prevăzut de art. 26 din *Legea nr. 105/2003*. Un argument al instanței în cauză este faptul că bunul a fost utilizat de consumator și respectiv nu poate fi „înlocuit, returnat” conform dispozițiilor art. 26 *Legea nr. 105/2003*, precum și că este un bun ce intră în categoria bunurilor ce nu pot fi returnate sau înlocuite prevăzute de pct. 12 din anexa la *Legea 105/2003*.

În acest sens, instanța de judecată menționează că „...în speță nu sunt aplicabile prevederile art. 1059 Cod Civil, de moment ce *Legea nr. 105* din

13-03-2003 privind *protecția consumatorilor, reglementează expres produsele nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi returnate sau înlocuite cu un produs similar. Or, Aspiratorul pentru piscină de model ***** se încadrează în mărfurile tehnice complexe de uz casnic pentru care sunt stabilite termene de garanție...*”.

Iese în evidență, astfel, confuzia dintre instituția revocării (care permite și folosirea bunului, conform art. 1064, alin. (4) Cod civil și nu poate fi motiv de a refuza preluarea bunului de către vânzător și restituirea prețului) și dreptul de înlocuire prevăzut de art. 26 din Legea nr. 105/2003, or în cauza dată, consumatorul a solicitat revocarea contractului și nu înlocuirea bunului.

Suplimentar instanța în cauză invocă și dispozițiile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 105/2003 potrivit cărora: *„...cazul în care o dispoziție a prezentei legi se află în contradicție cu o dispoziție prevăzută într-un alt act normativ și privește proceduri extrajudiciare inițiate de un consumator împotriva unui comerciant, dispoziția din prezenta lege prevalează, dacă prezenta lege nu prevede altfel”*.

Cu privire la acest argument este vădită confuzia procedurilor extrajudiciare (SAL – soluționarea alternativă a litigiilor), prevăzute de Capitolul IX, art. 59-72 din Legea 105/2003, cu procedura judiciară în care se examinează cerințele reclamantului consumator.

În altă ordine de idei, merită menționată și apreciată orientarea jurisprudențială a instanțelor penale care în soluționarea contestațiilor la contravențiile întocmite de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (în continuare ISSPNPC), interpretează dispozițiile de lege în spiritul jurisprudenței CJUE și a instanțelor din alte țări membre UE. În acest sens, într-o cauză contravențională, instanța de fond [15] admite contestația vânzătorului, invocând principiul *specialia derogant generalibus* și anulează decizia de sancționare a ISSPNPC. În acest context, trebuie menționat că principiul respectiv are aplicare atunci când există norme ce reglementează aceeași situație juridică sau materie, or în Legea 105/2003 nu este reglementată instituția revocării, nefiind menționat nici măcar o singură dată cuvântul „*revocare*”.

În aceeași cauză, instanța de apel [16] a admis recursul ISSPNPC și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare. Motivarea instanței s-a axat, în esență, pe necesitatea distincției clare între instituția revocării contractului și dreptul de înlocuire a produsului, evitându-se astfel confuzia între temeiurile juridice diferite ale acestor mecanisme de protecție.

Într-o altă cauză contravențională, atât instanța de fond [17], cât și cea de apel [18], au fundamentat soluția pe o interpretare riguroasă a norme-

lor ce guvernează revocarea contractului. Instanțele au respins argumentele vânzătorului întemeiate pe art. 26 din Legea nr. 105/2003, statuând preeminența dreptului de revocare în raport cu dreptul de înlocuire invocat. Această orientare jurisprudențială confirmă tendința de consolidare a protecției consumatorului în dreptul național, orientare la care achiesăm.

Implicații practice pentru consumatori și comercianți

Din perspectiva consumatorilor, existența dreptului de revocare constituie un beneficiu major, oferindu-le posibilitatea de a testa produsele și de a reflecta fără grabă asupra deciziei de a cumpăra, știind că o pot anula în termenul legal dacă bunul nu corespunde așteptărilor sau dacă se răzgâdesc. Acest mecanism protejează consumatorii de eventuale tactici de vânzare agresivă sau înșelătoare și încurajează comerțul la distanță, sporind încrederea publicului în achizițiile online.

Consumatorul are totuși și anumite obligații. Dacă decide să revoce contractul, trebuie să notifice în termen și să returneze produsele în starea primită, urmând a răspunde doar pentru diminuarea valorii acestora în cazul unei utilizări ce depășește necesitățile verificării lor.

Recomandarea practică pentru orice cumpărător online este să citească atent informațiile pre-contractuale furnizate de comerciant (în special cele referitoare la dreptul de revocare și la eventualele excepții) și, dacă dorește să facă un retur, să comunice clar decizia de revocare în interiorul termenului legal și să expedieze produsul în intervalul prevăzut, păstrând dovezi privind trimiterea notificării și a coletului de retur.

Pentru comercianți, dreptul de revocare al consumatorilor implică anumite riscuri și costuri, dar poate aduce și beneficii pe termen lung. Un efect direct constă în creșterea costurilor operaționale: vânzătorii trebuie să gestioneze logistic retururile și să restituie sumele încasate într-un termen scurt (de regulă 14 zile).

În unele situații, marfa returnată poate fi depreciată sau nesigilată, ceea ce înseamnă că nu mai poate fi vândută ca nouă – generând pierderi pentru comerciant. De asemenea, posibilitatea retragerii poate fi exploatată abuziv de unii clienți, când consumatorii achiziționează un produs cu intenția de a-l folosi o singură dată, după care îl returnează în termen.

Pe de altă parte însă, s-a subliniat în doctrină [9, p. 23], că dreptul de revocare are și avantaje pentru profesioniști, cel puțin indirect: sporind încrederea consumatorilor în tranzacțiile la distanță, acest mecanism poate duce la creșterea vânzărilor online, extinzând baza de clienți dispuși să cumpere pe internet. Mulți comercianți folosesc chiar politici comerciale mai avantajoase decât cere legea – de ex., oferind termene de retur extinse voluntar la 30 sau chiar 60 de zile – ca argument de marketing pentru a atrage

și fideliza clienții. În prezent, normele legale impun un minim de 14 zile, însă nimic nu îi oprește pe comercianți să acorde consumatorilor o perioadă mai lungă.

Pentru a se proteja de eventuale abuzuri sau pierderi, profesioniștii pot lua măsuri precum: formularea clară a condițiilor de retur (în limitele permise de lege), verificarea stării produselor primite înapoi și, dacă este cazul, imputarea către consumator a devalorizării constatate, fără însă ca aceasta să afecteze dreptul de revocare în sine.

Comercianții trebuie să acorde o atenție deosebită obligațiilor de informare precontractuală, în scopul evitării prelungirii automate a perioadei de retragere cu 12 luni sau a aplicării de sancțiuni contravenționale, este esențial să furnizeze consumatorilor toate informațiile cerute de lege (inclusiv despre existența dreptului de revocare, condițiile și termenele de exercitare, costurile de returnare, procedura de soluționare a reclamațiilor etc.).

În cazul piețelor mai noi și mai mici, precum cea din Republica Moldova, s-a observat că nivelul de informare al consumatorilor despre drepturile lor la revocare este încă redus în practică, deși cadrul legal local este aproape identic cu cel european. Prin urmare, se impune o creștere a gradului de informare și educare a consumatorilor privind drepturile lor în contractele la distanță, precum și o supraveghere activă din partea autorităților abilitate, pentru a se asigura respectarea de către comercianți a obligațiilor legale și pentru a se dezvolta un climat de încredere pe piața locală a vânzărilor la distanță [8, p. 29].

Concluzii

Dreptul consumatorului de a revoca contractul de vânzare la distanță este un pilon fundamental al dreptului protecției consumatorilor contemporan, având menirea de a restabili echilibrul contractual între părți în contextul tranzacțiilor efectuate fără prezența fizică simultană.

Reglementat în mod uniform la nivelul Uniunii Europene prin Directiva 2011/83/UE și preluat în majoritatea jurisdicțiilor europene, precum și în Republica Moldova prin modificările aduse Codului civil în 2018, acest drept reprezintă o limitare legislativă a principiului irevocabilității contractelor, justificată de necesitatea protejării consumatorilor.

Analiza efectuată relevă că normele privind exercitarea dreptului de revocare asigură un nivel înalt de protecție: termenul standard de 14 zile, obligații reciproce de returnare a prestațiilor, costuri de retur în sarcina consumatorului (cu excepțiile legale), exonerarea de răspundere pentru simpla folosire a bunului în termenul de revocare etc. Totodată, studiul evidențiază eforturile legislative continue de a clarifica și perfecționa acest mecanism.

Atât doctrina, cât și jurisprudența (în special a CJUE) au contribuit la interpretarea principiilor-cheie – de la natura juridică a dreptului de revocare (drept potestativ, condiție legală rezolutorie) până la delimitarea riguroasă a cazurilor de excepție. Implicațiile practice ale dreptului de revocare sunt semnificative: deși generează costuri și obligații suplimentare pentru comercianți, beneficiile sale în termeni de încredere sporită a consumatorilor și funcționare echitabilă a pieței sunt considerabile.

În ansamblu, dreptul de revocare a contractelor la distanță s-a dovedit a fi un instrument eficient de protecție a consumatorilor și de responsabilizare a comercianților, devenind o componentă indispensabilă a cadrului juridic modern al contractelor de consum.

În același timp, se așteaptă continuarea armonizării și adaptării acestei instituții la noile realități ale pieței digitale, astfel încât să se mențină un just echilibru între interesele tuturor părților implicate.

Referințe bibliografice:

1. Legea privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative, nr. 133 din 15.11.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 467-479, art. 784 din 14.12.2018.

2. Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 67-75, art. 132 din 01.03.2019, (republicat, cu modificările ulterioare).

3. Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304 din 22.11.2011. În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011L0083> (accesat 06.03.2026).

4. VÂLCU, Elise Nicoleta. Drepturile consumatorilor în cadrul contractelor business-to-consumer. București: C.H. Beck, 2024. 534 p. ISBN 978-606-18-1456-5.

5. ADAM, Ioan. Tratat de drept civil. Obligațiile. Volumul I. Contractul, București: C.H. Beck, 2017. 1168 p. ISBN: 978-606-18-0735-2.

6. POP, Liviu. Tratat de drept civil. Obligațiile. Vol. II. Contractul. București: Universul Juridic, 2009. 832 p. ISBN/ISSN: 978-973-127-182-8

7. GOICOVICI, Juanita. Dreptul relațiilor dintre profesioniști și consumatori. București: Hamangiu, 2022. 792 p. ISBN/ISSN 978-606-27-2024-7.

8. COJOCARU, Violeta, CARA-RUSNAC, Aliona. Studiu comparat al dreptului de revocare a contractelor la distanță. In: *Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale)*, 2022, nr. 3(153), pp. 22-29. ISSN 1814-3199. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6563653> (accesat 07.03.2026).

9. CALMÎC, Vlada. Revocarea contractului de vânzare la distanță. In: *Legea și Viața*, 2018, nr. 9(321), pp. 22-27. ISSN 2587-4365.

10. Hotărârea CJUE din 3 septembrie 2009, cauza C-489/07. În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62007CJ0489> (accesat 06.03.2026).

11. Hotărârea CJUE din 27 martie 2019, cauza C-681/17. În: <https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document?source=document&text=&docid=212283&doclang=RO> (accesat 06.03.2026).

12. Hotărârea JC din 08.07.2025, dosarul nr. 2-7886/2024. În: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/YzBlMGYzYTUtMWEzOS00ZjY5LWFhZWMTNGNhZjhhYTlxOTc1 (accesat 09.03.2026).

13. Legea privind protecția consumatorilor, nr. 105 din 13.03.2003. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 122-124, art. 195 din 28.03.2024 (republicată, cu modificările ulterioare).

14. Hotărârea JC din 09.10.2025, dosarul nr. 2-14626/2024. În: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/NzdiYzg5MTktN2FmNS00NTQ4LTgxYWMTNzlhNWRmOWQyOTNh (accesat 09.03.2026).

15. Hotărârea JC din 06.02.2023, dosarul nr. 5r-5133/2023. În: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/OTM2NzBmN2ltMGJiZC00MmU1LWl0YjEtMjRhNjE0Mzc1ZGNh (accesat 10.03.2026).

16. Decizia CAC din 15.11.2024, dosarul nr. 4r-1495/24. În: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/OWMxNDRhZGQtZjQwZC00ZmZiLWl0YjEtMjUxYmM1YjdmMGnk (accesat 10.03.2026).

17. Hotărârea JC din 28.11.2023, dosarul nr. 5r-4562/2023. În: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/MGEyOWE1YjktYzNiOC00MDQ4LWE4YjEtZThmZWZlNjgxOWQ0 (accesat 10.03.2026).

18. Decizia CAC din 09.12.2024, dosarul nr. 4r-350/2024. În: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/ZWJiZTczODEtMzVjMy00NTc4LWE3MjYtMDU3YjE0ODQxODJi (accesat 10.03.2026).